

O'ZBEKISTON VA ROSSIYA O'RTASIDAGI IJTIMOY-SIYOSIY ALOQALAR

Sa'dullayeva Munisa Ergash qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro munosabatlar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073923>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston va Rossiyaning siyosiy aloqalari, ikki davlat o'rtasidagi elchilar almashinuvi hamda ijtimoiy-siyosiy aloqalar haqida so'z yuritiladi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi tijorat bitimlari haqida ham keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Rossiya, siyosat, ijtimoiy, gumanitar, aloqa, xalqaro munosabatlar, elchilar, hamkorlik.

Kirish: O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi teng huquqli aloqalar 1990-yillardan so'ng boshlangan. Davlatimiz mustaqillikka erishgach ko'plab davlatlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatgan savdo-sotiq, ijtimoiy hamkorliklar kuchaygan, shu jumladan Rossiya Federatsiyasi bilan ham. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyech Karimov tomonidan 1998,2001 va 2004-yillarda Rossiyaga davlat tashriflari amalga oshirilgan va bu tashriflar ikki davlat o'rtasidagi mustahkam aloqalarga poydevor bo'lgan. Bundan tashqari, mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham Rossiyaga ko'plab amaliy va davlat tashriflari amalga oshirildi hamda ko'plab shartnomalar, bitimlar va hujjatlar imzolanishiga erishildi. Hozirgi kunda ham bu ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojlanib bormoqda. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida ko'plab hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, energetika sohasidagi hamkorliklar ham o'zining ijobiy ta'sirlarini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasida yo'lga qo'yilgan iqtisodiy sherikliklarga ham to'xtalib o'tsak, O'zbekistonda ko'plab o'zbek-rus korxonalar tashkil etilgan. Bundan tashqari, tog'-kon metallurgiya, energetika, sog'liqni saqlash, to'qimachilik va ko'plab sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmogda. O'zaro savdo aloqalarini rivojlantirish yo'lidagi tashabbuslar ham o'z samarasini bermoqda.

Mamlakatlar o'ratsidagi elchilik munosabatlariga keladigan bo'lsak, O'zbekistonning Rossiyada turli davrlar mobaynida faoliyat yuritgan elchilarini sanab o'tamiz. Jumladan, Yusuf Abdullayev, Shomansur Shohalilov, Shoislom Shoqosimov, Baxtiyor Islomov, Ilhom Ne'matov, Ziyodulla Po'latxo'jayev, Akmal Kamolov, Bahrom Ashrafxonov, Botir Asadovlar turli yillarda mamlakatimizning Rossiya federatsiyasidagi elchilari hisoblanadilar.

Hozirgi kunda ikki mamlakat o'rtasida o'zaro birdamlik va hamdo'stlik aloqalari rivojlanib bormoqda.

Va albatta, ta'lim sohasidagi islohotlar ham ijobiy ta'sirlari bilan ajralib turadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida Rossiya Federatsiyasi universitetlarining filiallari mavjud va ko'plab yoshlar har yili bu oliygohlarga qabul qilinmoqdalar. 2006-yilda O'zbekistonda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent shahridagi fillilali ta'sis etilgan. Qolaversa, yana boshqa oily ta'lim muassasalarining ham fillilari mavjud. Ular Gubkin nomidagi neft va gaz universiteti, Milliy tadqiqot texnologik universiteti filiali va yana boshqa universitetlar hisoblanadi.

Gumanitar hamkorlik haqida so'z borganda Rossiya va O'zbekiston bu sohada bir qancha hamkorliklarni amalga oshirganlar. Jumladan, fan va texnika, sport, ilm-fan, turizm, axborot va sog'liqni saqlash sohasida hukumatlararo hamkorliklar yo'lga qo'yilgan.

2022-yili 28-oktyabrda uchinchi O'zbekiston-Rossiya ta'lim forumi doirasida 20dan ortiq O'zbekiston va Rossiya universitetlari hamkorlik shartnomalari imozlandi. Madaniyatlararo aloqalar haqida so'z borsa, Respublikamizda Rosiya fan va madaniyat markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda ilmiy, madaniy va ma'rifiy tadbirlar har yili keng ko'lamda o'tkazilib kelinmoqa.

Ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, ijtimoiy, madaniy aloqalarni rivojlantirish yo'lida ko'p tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Oliy ta'limda sifatli kadrlarni yetishtirish, hamkorlik, gumanitar loyihalarni rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatlar doirasidagi har sohada muvaffaqiyatli hamkorliklar kelajak uchun mustahkam poydevor vazifasini bajarmoqda. Texnologiya sohasida ham ijobiy hamkorlik ko'rsatkichlariga erishilmoqda.

Xulosa o'rnida keltirib o'tadigan bo'lsak, mamlakatlar o'rtasida siyosiy aloqalar va madaniy, ijtimoiy hamkorliklar takomillashmoqda. Mamlakatlararo o'tkazilgan forumlar doirasida oily ta'lim, fan-texnika sohalariga alohida urg'u berib o'tilmoqda.

References:

1. uz.wikipedia.org
2. yuz.uz
3. abt.uz

INNOVATIVE
ACADEMY